

*EMA- Encontro de Matemática
Aplicada*

Números de Ramsey em grafos multipartidos para
4-ciclo e stars

Claudia Juliana Fanelli Gonçalves
Departamento de Matemática
Universidade Estadual de Maringá

A Teoria de Ramsey teve início em 1930 com o trabalho pioneiro de Frank P. Ramsey [5]. Um dos principais tópicos estudados nessa teoria são os célebres números de Ramsey.

Seja K_n o grafo completo com n vértices. Dados G_1 e G_2 grafos simples, o número de Ramsey $r(G_1; G_2)$ é o menor inteiro positivo r tal que, para qualquer subgrafo H do grafo completo K_r , então H contém uma cópia de G_1 ou existe uma cópia de G_2 no complementar de H relativo a K_r .

A existência desse número é uma consequência do Teorema de Ramsey apresentado em [5].

Denote por C_4 o 4-ciclo e seja $K_{1,n}$ a estrela com $n+1$ vértices. O estudo sistemático do número $r(n) := r(C_4; K_{1,n})$ foi iniciado por Parsons [4], que foi o responsável pelo cálculo do limitante superior

$$r(n) \leq n + \lceil \sqrt{n} \rceil + 1 \quad (1)$$

e computou classes exatas via grafos polaridade em planos projetivos.

Aqui, damos destaque a uma versão do número de Ramsey em grafos multipartidos introduzida por Burger e van Vuuren [2] em 2004. Mais especificamente, seja $K_{c \times s}$ o grafo multipartido completo tendo c classes com s vértices em cada classe. Dado s um inteiro positivo, o número de Ramsey multipartido: quantidade de classes $M_s(C_4; K_{1,n})$ é o menor inteiro positivo c tal que, para qualquer subgrafo H do grafo multipartido $K_{c \times s}$, ou H contém uma cópia de C_4 ou existe uma cópia de $K_{1,n}$ no complementar de H relativo a $K_{c \times s}$.

Por simplicidade, escrevemos $M_s(n) := M_s(C_4; K_{1,n})$ e o chamamos de número de Ramsey multipartido. Como $K_{c \times 1}$ é um grafo isomorfo a K_c ,

esses números generalizam os números de Ramsey de modo que $M_1(n) = r(n)$.

Na sequência, apresentamos alguns resultados de [3].

Utilizando argumentos de densidade, Parson [4] obteve o limitante superior geral da Eq. (1). Estabelecemos uma extensão desse limitante a seguir. Para inteiros $s \geq 1$ e $n \geq 2$, seja $t = n + s - 1$. Valem os seguintes limitantes superiores:

$$M_s(n) \leq \begin{cases} \frac{n + \sqrt{t}}{s} + 2, & \text{se } \sqrt{t} \in \mathbb{Z} \text{ e } s \mid (n + \sqrt{t}); \\ \left\lceil \frac{n + \sqrt{t}}{s} \right\rceil + 1, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2)$$

Uma abordagem computacional mostra que $M_2(4) \leq 4$, enquanto que a Eq. (2) produz apenas $M_2(4) \leq 5$. Contudo, veremos que o limitante superior da Eq. (2) pode ser ótimo para várias classes. Para isso, introduzimos o plano projetivo a seguir, construído com coordenadas paramétricas.

Dada uma potência de primo q , denote por \mathbb{F}_q um corpo finito de ordem q . Seja

$$\mathcal{P} = (\mathbb{F}_q \times \mathbb{F}_q) \cup (\{q\} \times \mathbb{F}_q) \cup \{(q, q)\}, \quad (3)$$

onde, em $\{q\} \times \mathbb{F}_q \cup \{(q, q)\}$, q não é um elemento de \mathbb{F}_q , mas um novo símbolo. Assim, a união em (3) é disjunta. Considere a geometria finita $\Pi_q = (\mathcal{P}, \mathcal{L})$ formada pelo conjunto de pontos \mathcal{P} e o conjunto de retas \mathcal{L} , as quais são indexadas pelos pontos de acordo com a regra: para cada $(x, y) \in \mathbb{F}_q \times \mathbb{F}_q$ e para cada $z \in \mathbb{F}_q$, defina as retas

$$\begin{aligned} \ell_{(x,y)} &= \{(k, kx - y) : k \in \mathbb{F}_q\} \cup \{(q, x)\}, \\ \ell_{(q,z)} &= \{z\} \times \mathbb{F}_q \cup \{(q, q)\}, \\ \ell_{(q,q)} &= \{q\} \times \mathbb{F}_q \cup \{(q, q)\}. \end{aligned} \quad (4)$$

Então, Π_q é um *plano projetivo* de ordem q que admite uma polaridade ortogonal σ definida por $\sigma(P) = \ell_P$ e $\sigma(\ell_P) = P$, para todo $P \in \mathcal{P}$. O conjunto dos pontos absolutos (pontos $P \in \mathcal{P}$ tais que $P \in \sigma(P)$) gera a oval $\{(x, y) \in \mathbb{F}_q \times \mathbb{F}_q : x^2 = 2y\} \cup \{(q, q)\}$, se q é uma potência de primo ímpar, ou é a reta $\{(0, y) : y \in \mathbb{F}_q\} \cup \{(q, q)\}$, se q é par.

Defina G_q o *grafo polaridade* induzido pelo par (Π_q, σ) , cujo conjunto de vértices é \mathcal{P} e o conjunto de arestas é $\{\{P, Q\} : P \neq Q \text{ e } P \in \ell_Q\}$. O grafo G_q tem $q^2 + q + 1$ vértices, sendo $q + 1$ de grau q (que correspondem aos $q + 1$ pontos absolutos), e q^2 vértices de grau $q + 1$. Além disso, G_q é livre de C_4 .

Escreva $\mathbb{F}_q = \{0, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{q-1}\}$, em que α é um elemento primitivo de \mathbb{F}_q . Considere os conjuntos:

$$V_0 = \{0\} \times \mathbb{F}_q, \text{ para } i, 1 \leq i \leq q - 1, V_i = \{\alpha^i\} \times \mathbb{F}_q, \text{ e } V_q = \{q\} \times \mathbb{F}_q.$$

Assim, V_0, V_1, \dots, V_q induz uma partição de $\mathcal{P} \setminus \{(q, q)\}$.

A fim de obter limitantes inferiores para o número $M_s(n)$, construímos subgrafos de G_q que são multipartidos. Mais especificamente, considere o subgrafo $G_q(q+1, q)$ de G_q deletando-se o vértice (q, q) e todas as arestas entre os vértices que pertencem a um mesmo conjunto V_j , para cada $j \in \{0, \dots, q\}$. Isto é, $V(G_q(q+1, q)) = V_0 \cup \dots \cup V_q$ e

$$E(G_q(q+1, q)) = \{\{P, Q\} : P \in \ell_Q, P \in V_j \text{ e } Q \in V_l, j, l \in \{0, \dots, q\}, j \neq l\}.$$

Assim, $G_q(q+1, q)$ é um subgrafo de $K_{(q+1) \times q}$ com $q^2 + q$ vértices que é livre de C_4 .

A análise de subgrafos multipartidos de $G_q(q+1, q)$ juntamente com o limitante superior da Eq. (2) fornecem as seguintes classes exatas para uma potência de primo q :

1. $M_q((q-1)j+1) = j+2$, para cada j no intervalo $1 \leq j \leq q$;
2. $M_{k+1}((q-2)k+q) = q+1$, para $q \geq 5$ e $\lceil q/2 \rceil \leq k \leq q-2$;
3. $M_{q-1}((q-1)^2+1) = q+2$, para $q \geq 3$.

Além de aplicações aos números de Ramsey multipartido, a análise de subgrafos de G_q também pode ser empregada no estudo do número de Turán $ex(n; C_4)$. O número de Turán $ex(n; C_4)$ denota o número máximo de arestas que um subgrafo de K_n pode ter de modo que seja livre de C_4 .

O estudo de subgrafos de G_q nos permitem apresentar novas provas para alguns resultados de Abreu et al. [1]. Além disso, também é possível mostrar que $ex(q^2-1; C_4) \geq q^3/2 - q/2$ para qualquer potência de primo par q , que é uma melhora para um limitante dado por Tait e Timmons [6] sob certas condições.

Referências

- [1] M. Abreu, C. Balbuena, and D. Labbate. Adjacency matrices of polarity graphs and of other c 4-free graphs of large size. *Designs, Codes and Cryptography*, 55(2-3):221–233, 2010.
- [2] A. P. Burger and J. H. van Vuuren. Ramsey numbers in complete balanced multipartite graphs. part i: Set numbers. *Discrete Math.*, 283:37–43, 2004.
- [3] C. J. F. Gonçalves, E. L. Monte Carmelo, and I. N. Nakaoka. Polarity graphs on projective planes and applications to ramsey numbers in multipartite graphs and turán numbers. Submitted.
- [4] T. D. Parsons. Ramsey graphs and block designs. i. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 209:33–44, 1975.

- [5] F. P. Ramsey. On a problem of formal logic. In *Classic Papers in Combinatorics*, pages 1–24. Springer, 2009.
- [6] M. Tait and C. Timmons. Orthogonal polarity graphs and sidon sets. *Journal of Graph Theory*, 82(1):103–116, 2016.